

Patrones Fractales y Atractores Dinámicos: Una Exploración con la Fórmula Conjugada de Binet

José Fabián Soltero Escobar
Acapulco Dynamic (AcaDyne)

October 7, 2024

Abstract

En este trabajo se presenta una **extensión de la fórmula de Binet** mediante la combinación del **número áureo** (denotado como ϕ) y su **conjugada negativa** (denotado como ψ). Se analizan las implicaciones de esta modificación en el análisis de **patrones fractales** y en la **estabilidad dinámica de sistemas**, mostrando cómo estas relaciones pueden producir comportamientos únicos, diferentes a los **patrones autosimilares** conocidos. Además, se detallan visualizaciones y **patrones emergentes** que surgen de esta interpretación matemática.

Contents

1	Introducción	2
1.1	Antecedentes de la Secuencia de Fibonacci y la Fórmula de Binet . . .	2
2	Marco Teórico	3
2.1	Propiedades Fundamentales de la Serie de Fibonacci	3
2.2	Extensión Propuesta de la Fórmula de Binet	3
2.3	Propiedades Avanzadas de la Serie de Fibonacci	3
2.3.1	Relaciones de Recurrencia	3
2.3.2	Propiedades Asintóticas	4
2.4	Análisis de Patrones Fractales Basados en la Fórmula Extendida . . .	4
2.5	Interpretación Geométrica del Valor ψ	5
2.6	Atractores y Estabilidad en el Fractal	5

3	Métodos y Técnicas Utilizadas	6
3.1	Generación del Fractal	6
3.2	Algoritmos y Código	6
4	Resultados	6
4.1	Visualización del Fractal	6
5	Discusión y Conclusiones	7
5.1	Contribución de la Fórmula Extendida	7
5.2	Atractores y Estabilidad	8
5.3	Implicaciones Matemáticas y Dinámicas	9
5.4	Líneas Futuras de Investigación	9
6	Apéndices	10
6.1	Código Fuente Completo	10
6.2	Preguntas Abiertas para la Investigación Futura	11
7	Referencias Bibliográficas	12

1 Introducción

1.1 Antecedentes de la Secuencia de Fibonacci y la Fórmula de Binet

La **sucesión de Fibonacci** ha sido un tema fundamental en las matemáticas y ha encontrado aplicaciones en diversas áreas del conocimiento. La **fórmula de Binet** permite calcular los términos de la **sucesión de Fibonacci** sin recurrir a relaciones recursivas. Este trabajo busca **extender la fórmula de Binet** mediante la combinación del **número áureo** y su **conjugada negativa**, explorando cómo esto afecta la estabilidad de patrones fractales y su convergencia hacia **atractores distintos**. El uso de ambas raíces tiene el potencial de revelar nuevas características dinámicas que difieren del comportamiento esperado bajo la influencia exclusiva del número áureo.

2 Marco Teórico

2.1 Propiedades Fundamentales de la Serie de Fibonacci

La sucesión de Fibonacci es una serie numérica definida de manera recursiva, donde cada término es la suma de los dos anteriores. Esta sucesión aparece frecuentemente en la naturaleza y tiene múltiples aplicaciones matemáticas y prácticas. En este trabajo, nos basamos en sus propiedades y extendemos una de sus fórmulas clave para explorar patrones fractales.

2.2 Extensión Propuesta de la Fórmula de Binet

La fórmula de Binet es una representación conocida de la sucesión de Fibonacci que permite calcular cualquier término de la secuencia sin recurrir a la relación recursiva. En nuestro trabajo proponemos una extensión de la fórmula de Binet, que se define como:

$$F'_n = \frac{\phi^n + \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad (1)$$

donde $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ es el número áureo y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ es la conjugada negativa. Esta extensión tiene como objetivo explorar cómo la suma de ϕ^n y ψ^n afecta la estabilidad de los sistemas dinámicos, específicamente en la generación de fractales. La combinación de ϕ y ψ induce una dinámica oscilatoria que se refleja en los patrones fractales observados.

2.3 Propiedades Avanzadas de la Serie de Fibonacci

La secuencia de Fibonacci presenta varias propiedades avanzadas que tienen implicaciones significativas en teoría de números y aplicaciones matemáticas. Algunas de estas propiedades son útiles para contextualizar la extensión propuesta y entender su comportamiento en sistemas más complejos:

2.3.1 Relaciones de Recurrencia

Una identidad fundamental en la secuencia de Fibonacci es:

$$F(n+k) = F(k)F(n+1) + F(n)F(k+1), \quad (2)$$

lo cual permite expresar términos más altos de la secuencia en función de términos previos. Estas relaciones son útiles para comprender el comportamiento estructural de la secuencia en contextos dinámicos.

2.3.2 Propiedades Asintóticas

El crecimiento de la secuencia de Fibonacci se aproxima asintóticamente a:

$$F(n) \approx \frac{\phi^n}{\sqrt{5}}, \quad (3)$$

lo que implica que la secuencia crece exponencialmente con una base de crecimiento dada por ϕ . En la extensión que proponemos, el comportamiento no es puramente exponencial, sino que incluye una dinámica oscilatoria debido a la combinación con ψ .

2.4 Análisis de Patrones Fractales Basados en la Fórmula Extendida

Para analizar los patrones fractales generados por la fórmula extendida de Binet, consideramos la siguiente relación para definir la longitud de cada rama del fractal:

$$L_n = F_n \cdot (\phi^n + \psi^n). \quad (4)$$

La fórmula considera tanto el crecimiento (ϕ) como la contracción (ψ), lo cual introduce una dinámica oscilatoria visible en el fractal generado. Esta combinación tiene dos efectos principales:

- **Oscilación de la Estructura Fractal:** Debido a la influencia alternada de ϕ y ψ , el fractal muestra regiones con mayor densidad de puntos, indicando áreas de estabilidad o mayor resistencia a la divergencia.
- **Atracción Hacia un Valor Diferente:** En las simulaciones realizadas, se observó que el sistema tiende a estabilizarse hacia un valor cercano a 2.5, lo cual se aparta del comportamiento hacia la razón áurea (ϕ). Esto sugiere la presencia de un atractor alternativo que está afectando la estructura global del fractal.

2.5 Interpretación Geométrica del Valor ψ

El valor $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ tiene una interpretación geométrica interesante como la **conjugada negativa de la razón áurea**:

- ψ introduce un efecto de **contracción** en el sistema dinámico, funcionando como un reflejo negativo de la expansión proporcionada por ϕ .
- En los fractales generados, ψ actúa como un **estabilizador** en la fase inicial del crecimiento del fractal, induciendo una oscilación que modera la expansión natural causada por ϕ .
- Esta dualidad entre ϕ (**expansión**) y ψ (**contracción**) se manifiesta en las fases iniciales del crecimiento del fractal, creando un patrón autosimilar que no se define únicamente por la expansión, sino por una alternancia y búsqueda de equilibrio. Esta interacción de ϕ y ψ es clave para entender la estabilidad observada en ciertos niveles del fractal, donde el valor parece converger hacia una constante cercana a **2.5**.

2.6 Atractores y Estabilidad en el Fractal

El fractal generado mediante la fórmula extendida de **Binet** presenta una dinámica distinta a la observada en los fractales tradicionales, como los conjuntos de **Mandelbrot** o **Julia**. En particular, la combinación de ϕ y ψ genera la aparición de atractores alternativos:

- **Atractor Alternativo a la Razón Áurea:** La estabilización hacia un valor cercano a **2.5** sugiere la existencia de un nuevo atractor que difiere del comportamiento clásico que tiende hacia ϕ . Esta observación es clave para entender cómo la interacción entre ϕ y ψ podría generar patrones de estabilidad en sistemas más amplios.
- **Estabilidad y Oscilación:** A diferencia del crecimiento puramente exponencial inducido por ϕ , la inclusión de ψ como contrapunto lleva a un comportamiento oscilatorio que, con el tiempo, tiende a estabilizarse. Esta estabilidad se manifiesta en las "islas" del fractal, que son zonas donde las iteraciones tardan en diverger o nunca divergen.

3 Métodos y Técnicas Utilizadas

3.1 Generación del Fractal

Para generar el **fractal**, se utilizó la **fórmula extendida de Binet** en un plano complejo. Los parámetros se configuraron para analizar un rango específico del **plano complejo**, utilizando hasta 400 iteraciones por punto para observar la convergencia. Este análisis permitió identificar patrones emergentes y zonas de estabilidad en el fractal.

3.2 Algoritmos y Código

Se utilizó **Python** para implementar el **fractal**, optimizando el cálculo mediante **paralelización**. A continuación, se muestra una sección del código utilizado:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from multiprocessing import Pool, cpu_count

def fibonacci_fractal(args):
    c, max_iter = args
    phi = (1 + np.sqrt(5)) / 2
    psi = (1 - np.sqrt(5)) / 2
    z = c
    for n in range(max_iter):
        if abs(z) > 2:
            return n
        z = (phi**z - psi**z) / np.sqrt(5) + c
    return max_iter
```

Se generaron imágenes del fractal utilizando técnicas de visualización avanzadas, incluyendo la transformación logarítmica para mejorar el contraste y resaltar los detalles finos de las zonas estables y caóticas.

4 Resultados

4.1 Visualización del Fractal

A continuación se presenta la imagen del fractal generado con 400 iteraciones.

Figure 1: Fractal Basado en Fibonacci con la Fórmula Extendida de Binet.

Para analizar la estabilidad de los patrones generados, en la sección de Discusión y Conclusiones se presenta la convergencia del ratio de crecimiento hacia un valor alternativo, lo cual proporciona una validación empírica del comportamiento del fractal descrito aquí.

5 Discusión y Conclusiones

5.1 Contribución de la Fórmula Extendida

La combinación del **número áureo** (ϕ) y su **conjugada negativa** (ψ) en la fórmula extendida de **Binet** introduce una nueva dinámica en el análisis fractal, permitiendo la aparición de patrones complejos de estabilidad. Esta nueva perspectiva aporta un entendimiento más profundo sobre el equilibrio en sistemas complejos, donde factores de expansión y contracción interactúan simultáneamente.

5.2 Atractores y Estabilidad

El fractal generado mediante la fórmula extendida de **Binet** presenta una dinámica distinta a la observada en los fractales tradicionales, como los conjuntos de **Mandelbrot** o **Julia**. En particular, la combinación de ϕ y ψ genera la aparición de atractores alternativos, que contribuyen a la estructura general del fractal de una manera significativa.

Para ilustrar este comportamiento, en la Figura 2 se muestra la **convergencia del ratio de crecimiento** calculado a partir de la fórmula extendida. Es evidente cómo el sistema tiende a estabilizarse hacia un valor cercano a **2.5**, lo cual apoya la presencia de un nuevo atractor alternativo distinto de la razón áurea (ϕ). Esta observación es clave para entender la estabilidad del fractal en ciertos niveles:

Figure 2: Convergencia del Ratio de Crecimiento. La gráfica muestra cómo los valores se estabilizan hacia un valor cercano a 2.5, lo cual sugiere la presencia de un atractor alternativo.

- **Atractor Alternativo a la Razón Áurea:** La estabilización hacia un valor cercano a **2.5** indica la existencia de un atractor que difiere del comportamiento clásico que tiende hacia ϕ . Esta estabilización fue observada en las simulaciones realizadas y es visualmente evidente en la Figura 2. La aparición de este atractor puede explicarse como el resultado de la interacción entre ϕ , que genera expansión, y ψ , que introduce un efecto de contracción o moderación.

- **Estabilidad y Oscilación:** A diferencia del crecimiento puramente exponencial inducido por ϕ , la inclusión de ψ como contrapunto lleva a un comportamiento oscilatorio que, con el tiempo, tiende a estabilizarse en un valor constante. Esta dinámica oscilatoria se observa en las "islas" del fractal, que son zonas donde las iteraciones convergen lentamente o permanecen estables sin divergencia rápida.

La inclusión de ψ como un componente estabilizador contribuye a la creación de patrones que no siguen el comportamiento autosimilar de fractales más tradicionales. Esto tiene implicaciones para entender cómo sistemas complejos pueden alcanzar equilibrios dinámicos mediante la interacción de fuerzas opuestas.

5.3 Implicaciones Matemáticas y Dinámicas

El análisis sugiere que la **conjugada negativa** (ψ) actúa como un estabilizador, contrarrestando el crecimiento inducido por el **número áureo** (ϕ). Esto podría tener aplicaciones en la teoría de sistemas complejos donde se requiere un equilibrio entre crecimiento y contracción. La interacción entre estas dos raíces revela propiedades oscilatorias que resultan en la formación de atractores alternativos, lo cual se confirma mediante la observación directa en la Figura 2.

Este comportamiento podría ser utilizado para modelar fenómenos donde se observe una expansión inicial seguida por mecanismos estabilizadores. Por ejemplo, en sistemas de tipo biológico o económico, donde es fundamental un balance entre el crecimiento y la estabilidad.

5.4 Líneas Futuras de Investigación

A partir de los resultados obtenidos y las observaciones realizadas, se sugieren varias direcciones para futuras investigaciones:

- **Aplicación de la fórmula extendida en sistemas dinámicos no lineales:** Investigar cómo la combinación de ϕ y ψ podría aplicarse en otros contextos matemáticos o físicos donde se presenten dinámicas complejas y atractores alternativos.
- **Estudio de los atractores emergentes:** Examinar más a fondo la naturaleza del atractor observado y explorar cómo su comportamiento varía bajo diferentes condiciones de inicialización o perturbación.

- **Extensión del análisis a otras combinaciones de valores numéricos:**
Probar combinaciones cercanas al número áureo para ver cómo afectan la estabilidad fractal y si se generan atractores similares o completamente nuevos.

Estas líneas futuras permitirán profundizar en el estudio de la interacción entre fuerzas de expansión y contracción, lo cual podría tener aplicaciones prácticas en sistemas donde se desee alcanzar un equilibrio estable mediante procesos complejos.

6 Apéndices

6.1 Código Fuente Completo

A continuación se muestra el código utilizado para la generación del **fractal**. Este código fue implementado en **Python**, aprovechando la capacidad de paralelización para manejar un alto número de iteraciones por cada punto del **plano complejo**.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from multiprocessing import Pool, cpu_count
4
5 def fibonacci_fractal(args):
6     c, max_iter = args
7     phi = (1 + np.sqrt(5)) / 2
8     psi = (1 - np.sqrt(5)) / 2
9     z = c
10    for n in range(max_iter):
11        if abs(z) > 2:
12            return n
13        z = (phi**z - psi**z) / np.sqrt(5) + c
14    return max_iter
15
16 xmin, xmax, ymin, ymax = -1.25, 0.25, -0.75, 0.75
17 width, height = 2000, 2000
18 max_iter = 400
19
20 def generate_fractal():
21     image = np.zeros((height, width))
22     pool = Pool(cpu_count())
23     points = [(complex(xmin + (xmax - xmin) * ix / (width - 1),
24                        ymin + (ymax - ymin) * iy / (height - 1)),
25              max_iter)
26               for ix in range(width) for iy in range(height)]

```

```

27     results = pool.map(fibonacci_fractal, points)
28     pool.close()
29     pool.join()
30
31     for ix in range(width):
32         for iy in range(height):
33             image[iy, ix] = results[iy + ix * height]
34
35     plt.imshow(image, extent=[xmin, xmax, ymin, ymax], cmap='viridis
36         ')
37     plt.colorbar()
38     plt.title("Fractal Basado en Fibonacci")
39     plt.show()
40
41 if __name__ == "__main__":
42     generate_fractal()

```

Listing 1: Extensión de la fórmula de Binet

6.2 Preguntas Abiertas para la Investigación Futura

El análisis matemático de la fórmula extendida de **Binet** y los patrones fractales generados plantea una serie de preguntas que podrían investigarse en futuros trabajos:

1. **¿Existen Otras Combinaciones de ϕ y ψ que Produzcan Atractores Diferentes?** La combinación propuesta es solo una entre muchas posibles. Investigar otras formas de combinar ϕ y ψ podría revelar nuevos atractores y patrones en el análisis fractal.
2. **Estudio del Comportamiento Fractal Bajo Perturbaciones Adicionales:** ¿Qué sucede si introducimos una perturbación periódica o caótica en la iteración basada en ϕ y ψ ? Esto podría llevar a la aparición de patrones completamente diferentes y potencialmente caóticos.
3. **Implicaciones en la Física y Modelos Naturales:** Dado que la proporción áurea aparece en fenómenos naturales, explorar si este enfoque podría tener aplicaciones en la modelación de sistemas físicos reales, especialmente aquellos que exhiben crecimiento y contracción simultáneos (como ciertas dinámicas de poblaciones o sistemas de difusión).

7 Referencias Bibliográficas

References

- [1] Weisstein, Eric W. "Binet's Fibonacci Number Formula." From MathWorld—A Wolfram Web Resource. <https://mathworld.wolfram.com/BinetsFibonacciNumberFormula.html>
- [2] Mandelbrot, B. B. *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman, 1982.
- [3] Livio, M. *The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number*. Broadway Books, 2002.